

LIITE 1

Pakohuoneen toteuttaminen

Pakohuoneessa tavoitteena on löytää piilotettu avainkortti ja löytää sekä puhdistaa koronalääke (suola). Pakohuone sisältää 8 pulmaa, jotka on liitetty kolmeen eri haaraan. Kaksi haaraa liittyvät avainkortin saamiseen sekä yksi haara koronalääkkeen saamiseen ja puhdistamiseen. Pulmat on eritelty taulukossa 1. Pulmat on valittu yläkoulun kemian aiheiden (Muilu & Virtanen, 2016) mukaan, jotta suurimmat aihealueet tulisi kerrattua. Pakohuoneessa kannattaa olla oppilaiden avuksi myös oppikirja.

Taulukko 1. Pakohuoneen pulmat, niiden työtavat, lukkojen avaaminen, tavoite ja yhteys arkipäivään.

Pulma	Työtapa	Lukon avaaminen	Tavoite	Arkipäivään yhdistäminen
Happo-emäs	pH-mittaus seuraavista aineista: sitruunamehu, sokeri, ruokasooda	Aineiden pH-arvot laitetaan suuruusjärjestykseen suurimmasta pienimpään	pH-mittauksen tekeminen, asteikon hallinta	Kotoa löytyvien tuotteiden pH-skaala on laaja.
Sähkökemialla	Valitaan metallit mahdollisimman suuren jännitteen saamiseksi, tehdään virtapiiri perunan avulla, mitataan jännitteen arvo	Lukuarvo kertoo taulukon avulla mikä molekyyli (pentaanihappo) molekyyli-mallinnussetistä rakennetaan.	Jännitesarjan käytön osaaminen, virtapiirin rakentaminen	
Molekyyli-mallinnus	Molekyylien mallinnussetistä pitää rakentaa pentaanihappo	Pentaanihappo annetaan opettajalle esim. postiluukusta, jos oikea, hän antaa olomuodonmuutosten jääpalat	Kovalenttisen sitoutumisen hallitseminen sekä soveltaminen, karboksyylihappojen rakenne	3D-hahmottaminen
Olomuodonmuutokset	Vihreä, punainen, keltainen ja valkoinen jääpala, valitaan vihreä (kuparin liekki). Sulatetaan jääpala, jolloin sisältä saadaan avain.	Avaimella saa auki laatikon, jossa on avainkortti	Tekniikat sulattamisen nopeuttamiseksi, olomuodonmuutosten havainnollistaminen	Veden olomuodonmuutokset ovat arkipäivässä havaittavia ilmiöitä.

Jaksollinen järjestelmä	Huoneessa vihjeitä alkuaineisiin, muodostetaan alkuaineiden merkeistä sana. Vihjeet: K: 4. alkalimetalli U: ydinvoimassa käytettävä/ raskain luonnosta löytyvä alkuaine P: 5. pääryhmä, 3. jakso Ar: Argon I: Jodi	Ratkaistut alkuaineet muodostavat sanan KUPArI	Alkuaineiden ominaisuuksien osaaminen ja jaksollisen järjestelmän käyttäminen työkaluna kemian työskentelyssä	Aineita voidaan luokitella ja järjestellä monella eri tavalla, sekä niitä saattaa tulla vastaan jokaisena päivänä
Liekkikoe	Opettaja suihkuttaa vetokaapissa liuoksia liekkiin. Liekkien värit yhdistetään alkuaineisiin. Aineet: CuSO ₄ (vihreä), SrCl ₂ (punainen), LiCl (keltainen)	Jaksollisen järjestelmän sana 'kupari' ratkaisuna värin saamiseen, vihreä väri olomuotojen jääpaloihin	Tunnistaa eri metallien palavan erivärisellä liekillä	Ilotulitusraketin värit perustuvat samaan ilmiöön.
Ravintoaineet	Tuotteiden pakkauselosteista sokeri-, rasva- ja proteiinipitoisuuksien tarkastelu	Pitoisuudet muunnetaan taulukon avulla numeroiksi ja numeroyhdistelmä avaa lukon, jolla saa erotusmenetelmien hiekka-suolaseoksen	Tuotteiden ravintotietojen löytäminen ja lukeminen pakkauksista	Ravintoaineet ovat energialähteitä. Tarkkailu lisää terveystietoisuutta eri ruoka-aineiden osalta.
Erotusmenetelmät	Erotetaan hiekan ja suolan seoksesta suola liuottamalla seos veteen ja haihdutetaan neste pois Suola:hiekka 2:1	Suola talteen → Professorin koronälääke	Erotusmenetelmien hallinta, haihdutuksen aikaan vaikuttaminen	Tekniikka on käytettävissä vastaaviin erotustarpeisiin arkielämässäkin.

Huoneessa aloittaessa valmiina ratkaistavaksi ovat happo-emäs, jaksollinen järjestelmä sekä ravintoainepitoisuudet. Näiden ratkaisuista saadaan loput pulmat kuvan 1 mukaisesti.

Kuva 1. Pakuhuoneen pulmien järjestys.

Happo-emäs

Pakuhuoneessa on pöydällä kolme keitinlasia, jotka on nimetty a, b, c. Näissä on sokeri-vesiliuosta, sitruunamehua ja ruokasoodaa liuotettuna veteen. Pöydällä on näiden vieressä petrialja, pipettejä ja pH-paperia. Huoneeseen on sijoitettuna sähkökemian tarvikkeiden laatikko, jonka lukkona on 3-numeroinen numerolukko. Oppilaiden tehtävänä on mitata liuosten pH-arvot ja laittaa ne suurimmasta pienimpään numerolukkoon. Vihjettä tähän saa laboratoriopäiväkirjasta (liite 4). Opettajan kannattaa kokeilla liuosten pH-arvot etukäteen, mutta pakuhuoneessamme numerosarjana käytettiin 9-7-2.

Tarvikkeet pulmaan: 3 keitinlasia, sokeria, ruokasoodaa, sitruunamehua, pH-paperia, pipettejä, petrialja, laboratoriopöytäkirjan vihje, 3-numeroinen numerolukko

Sähkökemia

Pakuhuoneessa on valmiiksi jännitemittari, muuntotaulukko jännitteille (liite 2) ja numerolukollinen laatikko. Laatikossa on peruna, 2 johdinta, 2 hauenleuat, 2 kuparinaulaa, pala alumiinia, rautanaula ja pala magnesiumia. Oppilaiden tarkoituksena rakentaa toimiva virtapiiri sekä metallien jännitesarjaa hyödyntämällä (muuntotaulukon kanssa) tai kokeilemalla saada mahdollisimman suuri jännite kahden metallin välille. Kun he ovat saaneet jännitteen selville, he katsovat muuntotaulukosta rakennettavan molekyylin.

Tarvikkeet pulmaan: jännitemittari, jännitteiden muuntotaulukko, laatikko, peruna, 2 johdinta, 2 hauenleukaa, 2 kupari- ja 1 rautanaula, pala alumiinia ja magnesiumia

Molekyylimallinnus

Pakohuoneessa on valmiiksi molekyylimallinnussetistä vähintään 5 hiiltä, 10 vetyä, 2 happea, 15 lyhyttä sidosta ja 2 pitkää sidosta esimerkiksi keitinlasissa. Huoneessa on lisäksi opettajan lähellä laatikko tms. mallin palauttamiseen, laatikon kyljessä lukee RAKENNETTAVAN PALAUTUS. Vaikeutta voidaan lisätä antamalla oppilaille enemmän aineita tai lisäksi toisia alkuaineita, esimerkiksi typpeä. Oppilaiden tarkoituksena on rakentaa sähkökemiasta saatu pentaanihappo ja palauttaa se laatikkoon. Opettaja tarkistaa rakenteen ja jos se on oikein, hän antaa olomuotojen jäät. Mikäli rakenne on väärin, hän palauttaa sen oppilaille takaisin.

Tarvikkeet pulmaan: Molekyylimallinnussetistä 5 hiiltä, 10 vetyä, 2 happea, 15 lyhyttä sidosta ja 2 pitkää sidosta, keitinlasi ja laatikko

Olomuodonmuutokset

Pakohuoneessa on käytettävissä hana, josta saadaan kuumaa vettä. Mikäli tämä ei ole mahdollista, pakohuoneessa on suuria keitinlaseja tai vedenkeitin. Oppilaat saavat rakennettuaan pentaanihapon neljä eriväristä jääpalaa (vihreä, keltainen, punainen ja valkoinen/värjäämätön, sinistä ei kannata käyttää) vadissa tai muussa vedenpitävässä astiassa. Vihreän jääpalan sisälle opettaja on jäädyttänyt avaimen avainkortin laatikkoon, muiden värien jääpaloihin on jäädytetty esimerkiksi kolikoita. Jääpalat kannattaa tehdä pakastusrasiaan. Oppilaiden tehtävänä on yhdistää liekkikokeista saatu vihreä väri vihreään jääpalaan ja sulattaa se. Tällöin he saavat avaimen, jolla he avaavat laatikon jossa on avainkortti. Näin he pääsevät pois pakohuoneesta. Mikäli oppilailla on koronälääke puhdistettuna, aika päättyy tähän.

Jääpalojen valmistus: ensin täytetään puolet rasiasta elintarvikevärillä värjättyllä vedellä ja jäädytetään se. Lisätään rasioihin avain tai kolikko värin mukaan ja täytetään loppu rasia oikean värisellä vedellä. Jäädytetään uudestaan. Jäädyttämiseen kannattaa varata ainakin päivä. Avainkortti on laitettava laatikkoonsa ennen jääpalojen jäädyttämistä tai hankittava lukkoja, joihin saa useamman avaimen.

Tarvikkeet pulmaan: 4 pakastusrasiaa, pakastin, elintarvikevärejä (vihreä, keltainen, punainen), vati, 3 kolikkoa, laatikko, avainlukko ja sen avain, avainkortti, hana josta tulee kuumaa vettä/vedenkeitin/suuri keitinlasi jonka voi laittaa levyille

Jaksollinen järjestelmä

Pakohuoneessa on valmiiksi professorin laboratoriopäiväkirja (liite 4) ja jaksollinen järjestelmä. Oppilaiden tarkoituksena on keksiä laboratoriopäiväkirjassa olevien vihjeiden avulla seuraavat alkuaineet: argon, kalium, uraani, fosfori ja jodi. Näiden kemiallisista merkeistä muodostuu sana kupari, josta alkaa liekkikokeet.

Tarvikkeet pulmaan: professorin laboratoriopäiväkirja ja jaksollinen järjestelmä

Liekkikokeet

Pakohuoneessa on vetokaappi, jossa on kaasupullo ja tulitikut. Opettajalla on seuraavat etanolipohjaiset liuokset suihkepulloissa: CuCl_2 , SrCl ja LiCl sekä laput, joissa lukee kupari, strontium ja litium. Kun oppilaat ovat saaneet ratkaistua jaksollisen järjestelmän kupari-sanana, opettaja aloittaa liekkikokeet. Hän suihkauttaa yksi kerrallaan liuoksia ja näyttää samalla vastaavaa lappua oppilaille. Oppilaiden on tarkoituksena yhdistää sana kupari sen vihreään liekkiin ja näin saatuaan olomuotojen jäät sulattaa vihreän värinen jääpala. Liekkikokeita kannattaa tehdä muutaman kerran pakohuoneen aikana kupari-sanana ratkaisun jälkeen ja varsinkin silloin, kun jäät on saatu hiilivedyistä. Liuosten järjestystä kannattaa myös vaihdella.

Tarvikkeet pulmaan: 3 suihkepulloa, CuCl_2 , SrCl , LiCl , etanoli, 3 nimilappua, vetokaappi, kaasupullo, tulitikut

Ravintoaineet

Pakohuoneessa on valmiiksi tyhjiä elintarvipakkauksia: rahkapurkki, tomaattimurskatetra, öljypullo/grillimakkarana kääre, sipsipussi, energiajuomatölkki, jäätelörasia. Lisäksi huoneessa on elintarvikkeiden muuntotaulukko, johon on kiinnitetty muistilappu (liite 3) ja numerolukolla lukittu laatikko, jossa on erotusmenetelmien seos. Oppilaiden tarkoituksena on muistilapusta saadun vihjeen avulla tutkia elintarvikepakkausten suola-, tyydyttyneen rasvan sekä proteiinien määriä. Näiden suurimmista määristä saadaan muuntotaulukon avulla 3-numeroinen koodi (5-1-2), jolla saadaan avattua numerolukko. Opettajan kannattaa tarkistaa etukäteen, että elintarvikepakkausista tulee annetulla taulukolla oikea koodi

Tarvikkeet pulmaan: Elintarvikkeiden muuntotaulukko, 3-numeroinen numerolukko, tyhjiä elintarvipakkauksia: rahkapurkki, tomaattimurskatetra, öljypullo/grillimakkarana kääre, sipsipussi, energiajuomatölkki, jäätelörasia

Erotusmenetelmät

Pakohuoneessa on valmiiksi keittolevy, suodatinpaperi, suppilo, 2 keitinlasia, spaatteli, haihdutusmaljoja, vesipiste/vettä keitinlasissa sekä numerolukollinen laatikko. Laatikossa on hiekka-suolaseos minigrip-pussissa (suola on "koronalääke"). Oppilaiden tarkoituksena on erotella hiekka-suolaseoksesta hiekka ja suola erilleen ensin sekoittamalla seos veteen, suodattamalla hiekka pois ja lopuksi haihduttamalla vesi, jolloin jäljelle jää suola (eli koronalääke). Kun oppilaat ovat saaneet kiinteän suolan ja avainkortin, pakohuone on suoritettu.

Tarvikkeet pulmaan: keittolevy, suodatinpaperi, suppilo, 2 keitinlasia, spaatteli, haihdutusmaljoja, vesipiste/vettä keitinlasissa, laatikko, suola, hienojakoinen hiekka, pieni minigrip-pussi, laatikko

Pakohuoneen taustatarina

Oppilaat ovat kuulleet että ilkeällä professorilla on hallussaan toimiva koronalääke ja aikoo suojata sillä ainoastaan itsensä. Yhtenä iltana oppilaat päättävät varastaa professorin koronalääkkeen hänen työhuoneestaan, mutta heidän epäonnekseen professori on piilottanut sen. Lisäksi kun oppilaat saapuvat professorin työhuoneeseen, ovi sulkeutuu automaattisesti ja menee lukkoon. **Oppilaiden tehtävänä on löytää professorin koronalääke, puhdistaa se ja viedä mukanaan. Pakoon vaaditaan professorin avainkortin löytäminen.**

Aikaa ei kuitenkaan ole hukattavaksi, sillä professorin kätyrit ovat huomanneet oppilaiden murtautumisen ja saapuvat paikalle 60 minuutin päästä professorin kanssa. Tähän mennessä oppilaiden on päästävä pois professorin työhuoneesta. Oppilaat saavat käyttää paossa ja koronalääkkeen löytämisessä ja puhdistamisessa apuna huoneesta löytyviä materiaaleja, mutta mitään ei saa rikkoa.

LIITE 2

Sähkökemian muuntotaulukko

RAKENNETTAVA

0,0-0,3 V → buteeni

0,4-0,7 V → oktaani

0,8-1,1 V → metaanihapon pentyyliesteri

Suurin jännite?

1,2-1,4 V → asetoni

1,5-2,0 V → pentaanihappo

2,1-2,4 V → butanoni

2,5-2,7 V → syklopropani

2,8-3,1 V → heptanaali

3,2-3,5 V → heksyyini

3,5-3,7 V → propanoli

METALLIEN JÄNNITESARJA

LIITE 3

Ravintoainepitoisuuksien muuntotaulukko

0	0-4
1	5-9,5
2	9,6-14
3	15-20
4	21-23
5	24-30
6	31-35
7	36-40
8	41-45
9	46-50

**Etsi huomenna
suurimmat määrät!**

- Sokeri
- Tyydyttynyt rasva
- Proteiini

LIITE 4

Kuva professorin laboratoriopöytäkirjasta, lapussa lukee: Liuoksen pH? Suurimmasta alkaen

Pvm 2.3.2021
 Koronaäskkeen valmistus

$$\begin{array}{c}
 \text{O} \\
 || \\
 \text{C}-\text{O} \\
 | \\
 \text{C}=\text{O} \\
 | \\
 \text{CH}_3
 \end{array}
 \xrightarrow[\text{H}_2\text{O}]{\text{H}^+}
 \begin{array}{c}
 \text{O} \\
 | \\
 \text{C}=\text{O} \\
 | \\
 \text{C}=\text{O} \\
 | \\
 \text{CH}_3
 \end{array}
 \xrightarrow[\text{H}_2\text{O}]{\text{H}^+}
 \begin{array}{c}
 \text{O} \\
 | \\
 \text{C}=\text{O} \\
 | \\
 \text{C}=\text{O} \\
 | \\
 \text{CH}_3
 \end{array}$$

Toteutus
 Hoivapöytäkirja
 Alkoholinlaatu

klo 8:00 Saavun laboraan ja laitein konkret Käytin, edellisen päivän syntetisoi ei ollut enää mitään jäljellä, joten aloittamaan uusi.

klo 8:15 Tämän reaktion tavoitetaan hyödyllinen 4. alkaliainella sekä 3,81g toista aineita, josta Epurkin lautoivat. Tämä on ydinaman raaka-aine ja rastain luonossa löytyvä alkuaine läitä sekoitetaan kiviässa magnetisekoittajalla, luotina käytetään 3:1 vesi:etanoli-seosta.

klo 8:50 Seosta on nyt sekoitettu 30 min Sitten lisätään 5. painonpain ja 3. jaksen alkua alkuaine ei soolamuotoisena?

klo 9:00 Tuote on nyt sekoittu huonelämmössä 70 min Jos reaktio on ollut eksoterminen, pitää vielä lisätä jäätä. Nyt se on valmis Sekoitetaan tämän vielä hetkeään, jolloin siitä tulee arvoon.

Tuotteen ominaisuuksia
 Monien kokeiden jälkeen tuotteella on huomattu seuraavia ominaisuuksia:
 - Huolestuttaa jollin kanssa palovainojista kaasua
 - Liukenee hyvin veteen
 - Ei kyllä
 - Värittömin valkoinen

Liuoksen pH?
 Suurimmasta alkaen